

Komersialisasi Pendidikan di Satuan Pendidikan Nonformal (PKBM) Pada Program Pendidikan Kesetaraan

Oleh: Muallim

Salah satu bentuk program yang ada dalam Pendidikan Non Formal adalah program pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan sebagai program atas kehadiran pendidikan nonformal untuk mengembangkan sumber daya manusia, diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan, dimana salah satu fungsinya adalah sebagai pengganti, penambah dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD, SMP dan SMA. Secara umum kita kenal pendidikan kesetaraan sebagai alternatif pengganti, dimana Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA. Pendidikan kesetaraan pada dasarnya diberikan kepada masyarakat yang tidak sempat mengenyam pendidikan formal, dan bagi mereka yang putus sekolah sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan

Pendidikan kesetaraan diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal yakni SPNF/SKB dan PKBM. Dalam tulisan ini saya akan membahas mengenai lembaga PKBM. PKBM sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan banyak mengalami hambatan dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, salah satunya adalah hambatan sosial masyarakat. Hal ini karena rata-rata peserta didik yang mengikuti pendidikan tersebut adalah masyarakat lanjut usia, dan juga perasaan malu dikalangan mereka, begitu pula kesibukan lain/pekerjaan sehingga dalam waktu pelaksanaan pendidikan tidak berjalan efektif dan efisien meskipun telah dibuat kelompok belajar dan menyesuaikan keinginan mereka, tetap saja waktu luang mereka tetap berbeda-beda. Begitu juga dengan banyaknya anggapan masyarakat yang mengatakan bahwa pendidikan kesetaraan adalah pendidikan kelas dua, yakni kelas dibawah pendidikan formal atau persekolahan. Pendidikan kesetaraan tersebut

adalah tidak bermutu dan ijasahnya tidak dapat dipergunakan untuk meneruskan studi dan mencari pekerjaan, begitu pula kita kerap kali menjumpai petugas pemerintahan yang menganggap lulusan pendidikan kesetaraan adalah murahan dan tidak memiliki kualitas yang memadai. Sehingga pada sebagian masyarakat menganggap pendidikan kesetaraan tidak penting lagi jika ijasahnya tidak dapat digunakan.

Padahal kenyataannya bahwa lulusan pada pendidikan kesetaraan adalah memiliki hakikat setara dengan pendidikan formal, dan kebijakan pemerintah saat ini pun sudah mengakui itu, bahkan lulusan paket C atau setara SMA mempunyai hak yang sama untuk masuk di perguruan tinggi. Saat ini pengelolaan pendidikan kesetaraan semakin baik dengan adanya bantuan BOP kesetaraan dari pemerintah. Namun, hal itu juga banyak dimanfaatkan oleh pengelola PKBM yang bisa dikatakan nakal dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, pendidikan kesetaraan yang seharusnya bisa diperoleh dan diakses gratis oleh masyarakat yang membutuhkan tapi diperjual belikan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Hal inilah yang penulis katakan sebagai komersialisasi pendidikan

Komersialisasi pendidikan sendiri menurut penulis adalah menjadikan pendidikan seperti barang dagangan, dimana barang dagangan ini adalah pada bidang jasa. Komersialisasi menurut penulis mengacu pada lembaga yang hanya mementingkan uang pendaftaran, penyelenggara dan uang gedung tetapi mengabaikan kewajiban pendidikan yang seharusnya kita kelola dengan baik. PKBM dalam menyelenggarakan pendidikan acap kali menawarkan harga pada peserta yang ingin mengikuti pendidikan kesetaraan. Bahkan hal itu seperti hal yang lumrah, bahkan ketika kita dikenal sebagai pengelola PKBM dan diketahui menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, kita pasti akan mendapatkan pertanyaan berapa harga ijasah untuk Paket A, B maupun C, meskipun kita tidak tahu apa-apa.

Komersialisasi dalam pendidikan nonformal bukan hanya pada proses penerimaan peserta didik, penyelenggaraan, bahkan pada saat evaluasi pun proses itu

jas sekali nyatanya. Bukan hanya penyelenggara yang terlibat dalam masalah ini peserta didik pun yang notabennya adalah orang yang butuh, butuh secarik kertas bernamakan ijasah juga tak mau ambil pusing terkait proses pendidikan untuk menjalaninya mereka juga mau instan. Hal ini pula yang melatar belakangi pendidikan nonformal khususnya mengenai pendidikan kesetaraan dianggap sebelah mata oleh sebagian masyarakat yang tidak paham. Jadi seperti yang penulis kata sejak dari penerimaan peserta didik sampai pada evaluasi semuanya merupakan komersialisasi pendidikan.

Lebih parahnya lagi peserta didik yang sering kali terdaftar pada satuan pendidikan nonformal hanya datang ketika proses pendaftaran dan hanya pada pertemuan-pertemuan tertentu, bahkan ada yang datang hanya ketika ujian. Padahal pendidikan nonformal harus diselenggarakan secara sistematis, teratur berdasarkan pada kurikulum yang telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, khususnya pada pendidikan kesetaraan ada capaian-capaian yang harus dicapai sehingga setara dengan pendidikan formal. Selain itu dalam pelaksanaan Ujian Nasional sebagai evaluasi terakhir dalam pendidikan kesetaraan juga banyak penyelenggara yang tidak profesional, bahkan ada istilah joki. Joki berperan menggantikan peserta ujian yang sebenarnya untuk menggantikan mengerjakan soal UN. Bahkan hal tersebut terdengar lumrah demi istilah saling membantu padahal tindakan tersebut telah mengingkari hakikat pendidikan.

Menurut penulis dibutuhkan komitmen dari penyelenggara pendidikan nonformal utamanya PKBM dalam menyelenggarakan program kesetaraan, jangan mengambil keuntungan didalamnya. Kegiatan itu harus dilakukan dengan tertib dan disiplin demi tujuan-tujuan yang hendak dicapai yaitu pengembangan sumber daya manusia, dengan cara-cara yang beradab sehingga semua itu bisa terpenuhi tentunya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.